

EDN OGSCOZ

DOI 10.5281/zenodo.17276561

УДК 633.14:631.52.85

Пономарев С. Н., Илалова Л. В., Маннапова Г. С., Фомин С. И.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ В СРЕДНЕВОЛЖСКОМ
РЕГИОНЕ**

Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»

Реферат. Для повышения производства зерна ржи необходимо создавать новые сорта, адаптированные к местным климатическим условиям и устойчивые к биотическим и абиотическим стрессам. Цель исследований – выделить сорта озимой ржи селекции ТамНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, отличающиеся наиболее высокой и стабильной продуктивностью в северной зоне Средневолжского региона, для использования их в селекционных программах при создании нового гибридного материала и внедрения в сельскохозяйственное производство. Проведен сравнительный анализ 11 сортов и сортообразцов озимой ржи (*Secale cereale* L.) за 2019–2023 гг. по хозяйственно ценным признакам и урожайности на опытном участке ТамНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (Республика Татарстан). Погодные условия в период май–июль варьировали от засух (2021 г.) до избыточного увлажнения (2022 г.). Наибольшая урожайность в среднем за годы испытания получена у сорта Зилант (4,52 т/га) и Популяция 20 (4,46 т/га), как в условиях увлажнения (5,48 и 5,75 т/га соответственно), так и засухи (3,34 и 3,44 т/га соответственно). В условиях засухи урожайность в среднем снижалась до 40 %, что подчеркивает важность селекции засухоустойчивых сортов. В 2020 г. средняя урожайность составила 5,36 т/га, а в 2021 г. снизилась до 3,24 т/га. Сорт Татарская 1 и сортообразец Ритм были наиболее стабильными по урожайности ($CV = 16,6$ и $20,0$ % соответственно). По высоте растений сорта Татарская 1, Огонек, Подарок, Зилант и сортообразцы Ритм и Популяция 19 были достоверно ниже стандарта, что характеризует их как более устойчивые к полеганию. Коэффициент корреляции между урожайностью и плотностью стеблестоя составил $r = 0,776$, а влияние густоты на урожайность – $60,2$ %. Дисперсионный анализ показал, что наибольшее влияние среда оказывает на урожайность, массу зерна с колоса и массу 1000 зерен ($81,4$ – $89,7$ %). На длину колоса, количество колосков и зерен в колосе большое влияние оказывает генотип ($25,2$ – $36,3$ %).

Ключевые слова: озимая рожь (*Secale cereale* L.), урожайность, сорт, метеорологические условия, засуха, благоприятный год.

Для цитирования: Пономарев С. Н., Илалова Л. В., Маннапова Г. С., Фомин С. И. Сравнительный анализ урожайности зерна перспективных сортов озимой ржи в Средневолжском регионе // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 194–206. EDN: OGSCOZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276561.

For citation: Ponomarev S. N., Ilalova L. V., Mannapova G. S., Fomin S. I. Comparative analysis of grain yield of promising winter rye varieties in the Middle Volga region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3 (43). P. 194–206. EDN: OGSCOZ. DOI: 10.5281/zenodo.17276561.

Введение

Озимая рожь представляет собой уникальную культуру, известную своей высокой урожайностью и устойчивостью к различным условиям выращивания. Она

не предъявляет высоких требований к плодородию почв, использованию удобрений, а также применению гербицидов и фунгицидов. Это делает её возделывание более экономически выгодным в сравнении с другими сельскохозяйственными культурами [1, 2]. Благодаря эффективному использованию влаги, накопленной осенью и зимой, рожь хорошо переносит засуху. Селекция новых сортов ржи имеет ключевое значение для обеспечения продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата [3].

Зерно ржи обладает множеством преимуществ перед пшеницей с точки зрения пищевой и физиологической ценности [4]. Ржаные продукты занимают важное место в современном здоровом питании благодаря высокому содержанию и сбалансированному составу биоактивных соединений и клетчатки, а также пребиотическим свойствам [5, 6]. Дополнительные конкурентные преимущества ржи включают уменьшение выбросов парниковых газов примерно на 20 % и снижение углеродного следа на 8 % по сравнению с пшеницей. Это делает рожь незаменимой культурой для ресурсосберегающей и конкурентоспособной биоэкономики [7].

По данным www.ab-centre.ru [8], предварительная статистика от Росстата за 2024 г. показывает, что валовой сбор ржи в России составил 1160,8 тыс. тонн, что на 551,0 тыс. тонн (или 32,2 %) меньше, чем в предыдущем году. Это сокращение вызвано уменьшением посевных площадей на 21,7 % до 630,7 тыс. га и снижением урожайности на 6,8 % до 20,1 ц/га. Тройку лидеров по объему произведенной ржи в 2024 г. возглавили Республика Татарстан, Оренбургская область и Республика Башкортостан. В Татарстане произведено 144,3 тыс. тонн ржи, что составляет 12,4 % от общего объема в стране, при этом зафиксировано сокращение на 24,3 % по сравнению с прошлым годом. Оренбургская область на втором месте с 139,9 тыс. тонн, что составляет 12,1 % от общероссийского производства и представляет собой сокращение на 33,6 %. Третье место заняла Республика Башкортостан с объемом в 132,1 тыс. тонн, что составляет 11,4 % от общего объема в стране.

Основным фактором, лимитирующим стабильность урожайности ржи в Средневолжском регионе, является высокая межгодовая лабильность метеорологических условий и их непредсказуемая комбинация. Климатическая специфика региона, характеризующаяся неравномерным чередованием засушливых и благоприятных периодов, обусловила формирование северо-русского экотипа ржи [9]. Несмотря на различную генетическую основу, все селекционируемые в этой зоне сорта принадлежат к этой экологической группе, обладающей уникальными адаптивными свойствами. Данный экотип характеризуется специфическим ритмом развития, включающим интенсивное формирование биомассы в начале весенней вегетации, что обеспечивает высокий уровень засухо- и жароустойчивости. Сорта северо-русской экологической группы отличаются высокой зимостойкостью, повышенной кустистостью, относительной выносливостью к грибным патогенам (мучнистой росе, бурой и стеблевой ржавчине), средними и среднепоздними сроками созревания, а также низкой требовательностью к тепловым ресурсам в период созревания. Морфологические признаки включают колос средней длины и зерно средней и выше средней крупности. Недостатком, требующим селекционного улучшения, является довольно длинный стебель и недостаточная устойчивость к полеганию в условиях избыточного увлажнения [9].

В Татарстане селекция озимой ржи ведется более ста лет, при этом наиболее значимые результаты были достигнуты за последнюю четверть века. Селекционные программы по созданию зимостойких и засухоустойчивых сортов озимой ржи, проводимые в России и в нашем институте, ориентированы на отбор перспективного материала в годы с экстремальными гидротермическими условиями. Сортосостав

озимой ржи в Республике Татарстан в 2024 г. был представлен небольшим числом сортов (13 сортов), пять из которых созданы в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН. Для сравнения, сортимент возделываемых сортов озимой пшеницы представлен 45 сортами, по яровой мягкой пшенице – 54 сортами, по ячменю – 38 сортами. Известно, что для каждого региона необходимо иметь сорта собственной селекции, потому что они наиболее адаптированы к тем агроклиматическим условиям того региона, где они создавались [10].

Многие исследователи отмечают, что погодные условия все чаще оказывают негативное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, ограничивая реализацию потенциала растений и достижений селекционеров [11, 12]. Влияние метеорологических условий на перезимовку озимых культур особенно значительно и критично, так как урожайность их часто лимитируется действием неблагоприятных факторов среды [13, 14]. В последние годы отмечается серьезное изменение погодных условий, включая периоды засухи, заморозки и аномально теплые зимы, что требует адаптации сельскохозяйственных стратегий.

Таким образом, для повышения эффективности производства зерна озимой ржи следует акцентировать внимание на разработке и внедрении в практику новых селекционных достижений. Важно, чтобы эти разработки были адаптированы к специфике местных климатических условий и обладали высокой устойчивостью к характерным для данной зоны биотическим и абиотическим стрессам. Наряду с этим растет необходимость удовлетворения запросов потребителей относительно качества конечных продуктов, как в области переработки, так и маркетинга. В данный момент первостепенная задача селекционеров заключается в создании сортов для продовольственного (в частности, хлебопекарного) и зернофуражного (кормового) направления.

Цель исследований – выделить сорта озимой ржи селекции ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН, отличающиеся наиболее высокой и стабильной продуктивностью в северной зоне Средневолжского региона, для использования их в селекционных программах при создании нового гибридного материала и внедрения в сельскохозяйственное производство.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в период 2019–2023 гг. на опытном участке ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (с. Большие Кабаны Лаишевского района). Проведен анализ семи районированных сортов (Тантана, Татарская 1, Эстафета Татарстана, Радонь, Огонек, Подарок, Зилант) и четырех перспективных сортообразцов озимой ржи (Ритм, Популяция 19, Популяция 20, Популяция 21), изучаемых в конкурсном сортоиспытании. Основным методом селекции изучаемых сортов озимой ржи – межсортовая гибридизация с последующим семейным отбором и комплексной оценкой семей на общую комбинационную способность по методу половинок. Их высевали в четырехкратной повторности на делянках площадью 12,5 м² нормой 5 млн всхожих семян на гектар. Стандартом выступал сорт Тантана. Агротехника соответствовала общепринятой для данной зоны с использованием специальной малогабаритной техники (сеялка Plotseed Wintersteiger и комбайн Wintersteiger LD 180). Предшественник – чистый пар. Агрохимические характеристики почвы селекционного севооборота соответствуют типичным показателям для среднесуглинистой серой лесной почвы Предкамской зоны Республики Татарстан. В пахотном слое (0–22 см) содержание гумуса составляло 3,1–3,7 % (ГОСТ 26213-91), рН – 6,2–6,6 (ГОСТ 26483-85), содержание щелочно-гидролизующего азота – 112,0–151,2 мг/кг по Корнфилду, фосфора (P₂O₅) – 342–500 мг/кг и калия (K₂O) – 56,5–100,0 мг/кг по методу Кирсанова (ГОСТ 26207-84), гидролитическая кислотность –

1,6–2,3 мг экв./100 г (ГОСТ 26212-91), сумма поглощенных оснований – 25,0–33,5 ммоль/100 г почвы (ГОСТ 27821-88). Отбор почвенных проб проводили по ГОСТ 28168-89.

Для достижения запланированной урожайности озимой ржи в 4,0 т/га перед посевом и в качестве весенней подкормки применяли удобрения (нитроаммофоска и аммиачная селитра), по действующему веществу (54 кг/га азота, 36 кг/га – фосфора и 64 кг/га – калия в первом и 34 кг/га азота и 6 кг/га серы во втором).

В течение осенне-весеннего периода в полевых условиях оценивали зимостойкость сортов в конкурсном сортоиспытании по пятибалльной шкале. Для дальнейших исследований отбирали колосья, а после обмолота комбайном определяли урожайность каждой делянки. В лаборатории анализировали структуру урожая, следуя методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [15]. Морфобиологические признаки структуры урожайности определяли путем анализа снопового материала, собранного с учетных площадок (выборка составляла 20–30 растений с каждой повторности). Статистическую обработку данных двухфакторного опыта проводили с использованием программ Microsoft Excel и XLSTAT 2018.6.54644. Достоверность результатов оценивали на 5 % уровне значимости, применяя методику Б.А. Доспехова [16].

На основе данных метеорологической станции института, погодные условия в период активного роста растений (апрель–июль) в 2019–2023 гг. характеризовались различным количеством осадков (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика вегетационного периода озимой ржи

Показатель	Норма	Период исследования				
		2018–2019	2019–2020	2020–2021	2021–2022	2022–2023
Средняя температура воздуха за период ноябрь–март, °С	-8,4	-6,2	-2,4	-9,4	-5,7	-6,3
Сумма осадков за период ноябрь–март, мм	201	191	135	163	254	228
Дата перехода среднесуточной температуры воздуха через +5 °С (ВВВВ)	-	21.04	26.04	12.04	8.04	24.03
Дата наступления полной спелости зерна озимой ржи	-	31.07	1.08	12.07	6.08	25.07
Продолжительность вегетации в весенне-летний период	-	101	97	91	120	123
Средняя температура воздуха за период апрель–июль, °С	13,4	14,6	14,3	17,1	13,5	16,0
Сумма эффективных температур выше +5 °С за период апрель–июль, °С	1100	1224	1176	1503	1078	1348
Сумма осадков за период апрель–июль, мм	190	178	170	91	252	164
ГТК (май–июль) по Г.Т. Селянинову	1,02	0,95	0,80	0,32	1,01	0,97

Примечание. По данным метеостанции ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН (с. Большие Кабаны Лаишевского района Республики Татарстан).

В 2019 г. в Татарстане из-за долго залежавшего высокого снежного покрова возникла чрезвычайная ситуация, связанная с эпифитотийным развитием снежной плесени. Количество осадков значительно варьировало в разные периоды роста растений и формирования урожая зерна, так 2022 г. отличался избыточным увлажнением, особенно в апреле (три месячные нормы осадков), в то время как 2021 г. был аномально засушливым (ГТК = 0,32). Май 2022 г. оказался аномально

холодным и дождливым: отклонение среднемесячной температуры воздуха составило $-3,3$ °С, осадков выпало 170 % от месячной нормы. 2023 г. был жарким, но с умеренным количеством осадков.

Результаты и их обсуждение

Зимостойкость – это генетически обусловленная характеристика, присущая всем сортам озимых культур. Однако, в регионе проведения исследований основным фактором, негативно влияющим на зимостойкость, является поражение растений снежной плесенью [9]. В период с 2019 по 2023 гг. зимостойкость изученных сортов озимой ржи была стабильно высокой, с оценками в пределах 4,1–4,4 балла по шкале Госсортокмиссии. Лучшие показатели зимостойкости продемонстрировали сорта Эстафета Татарстана и Тантана (4,4 балла). Достоверно более низкую зимостойкость имели сорта Татарская 1, Радонь, Огонек, Подарок и сортообразцы Популяция 19, Популяция 20, Популяция 21 (4,1–4,2 балла) (таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика сортов озимой ржи по хозяйственно ценным признакам, 2019–2023 гг.

Сорт	Зимостойкость, балл	Высота растений, см	Густота продуктивного стеблестоя, шт./м ²
Тантана (St.)	4,4	150,8	421,6
Татарская 1	4,2*	143,6*	434,6
Эстафета Татарстана	4,4	156,6*	406,2
Радонь	4,2*	150,1	417,4
Огонек	4,1*	137,5*	394,4*
Подарок	4,1*	139,1*	387,6*
Зилант	4,3	138,9*	464,2*
Ритм	4,3	144,6*	427,4
Популяция 19	4,1*	144,2*	418,8
Популяция 20	4,2*	149,0	456,0*
Популяция 21	4,2*	147,7*	411,2
НСР ₀₅	0,2	2,9	20,2

Примечание. * – достоверно при $p \leq 0,05$.

В селекции ценятся короткостебельные формы, поскольку они обладают повышенной устойчивостью к полеганию, особенно в условиях достаточного увлажнения. Высота растений в конкурсном сортоиспытании варьировала от 137,5 см (Огонек) до 156,6 см (Эстафета Татарстана). Сорта Татарская 1, Огонек, Подарок, Зилант и сортообразцы Ритм, Популяция 19 и Популяция 21 характеризовались достоверно меньшей высотой по сравнению со стандартом (137,5–147,7 см). При этом Огонек, Подарок и Зилант имели среднюю высоту менее 140 см, что делало их более перспективными в отношении устойчивости к полеганию.

Наиболее плотный продуктивный стеблестой, достоверно превышающий стандарт, наблюдался у сортов Зилант (464,2 шт./м²) и Популяция 20 (456,0 шт./м²). Сорта Огонек и Подарок имели существенно меньшую густоту стеблестоя (394,4 и 387,6 шт./м²) по сравнению со стандартом. Остальные сорта и сортообразцы сформировали продуктивный стеблестой на уровне стандарта (406,2–434,6 шт./м²).

Различия в погодных условиях в разные годы позволили провести оценку урожайности созданных сортов озимой ржи и выявить среди них наиболее устойчивые к неблагоприятным условиям.

Анализ данных показал, что сорт озимой ржи Зилант и перспективный сортообразец Популяция 20 демонстрируют высокую урожайность как в условиях достаточного увлажнения (5,48 и 5,75 т/га соответственно в 2020 г.), так и засухи (3,34 и 3,44 т/га соответственно в 2021 г.). Их средняя урожайность за годы

исследования существенно превысила стандартный сорт – на 0,26 и 0,20 т/га соответственно. Сорта Подарок и Радонь показали худшие результаты (в среднем за 2019–2023 гг. показатели составили 4,05 и 4,08 т/га соответственно), что свидетельствует об их чувствительности к погодным изменениям. Остальные сорта и сортообразцы сформировали урожайность зерна на уровне стандартного сорта Тантана. Самая высокая изменчивость урожайности по годам отмечена у сорта Радонь ($CV = 28,5\%$) и сортообразца Популяция 19 ($CV = 27,2\%$), а наиболее стабильной урожайностью характеризовался сорт Татарская 1 ($CV = 16,6\%$). Среди перспективных сортообразцов наименьшей изменчивостью отличался Ритм ($CV = 20,0\%$) (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность сортов озимой ржи, т/га

Название	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее по фактору А (НСР ₀₅ = 0,14)	Коэффициент вариации, CV, %
Тантана (St.)	3,99	5,24	3,14	5,00	3,91	4,26	20,2
Татарская 1	3,96	4,69	3,42	5,24	4,01	4,26	16,6
Эстафета Татарстана	3,46	5,65	3,23	4,97	3,80	4,22	24,7
Радонь	3,18	5,59	2,91	4,91	3,66	4,05*	28,5
Огонек	3,38	5,89	3,06	4,76	4,31	4,28	26,4
Подарок	3,61	4,82	2,87	4,95	4,14	4,08*	21,2
Зилант	4,02	5,48	3,34	5,53	4,22	4,52*	21,2
Ритм	3,31	4,91	3,52	5,28	4,36	4,28	20,0
Популяция 19	2,86	5,61	3,56	5,42	4,28	4,35	27,2
Популяция 20	3,20	5,75	3,44	5,33	4,56	4,46*	25,2
Популяция 21	-	-	3,16	5,17	4,18	4,17	24,1
Средние по фактору В (НСР ₀₅ = 0,10)	3,50	5,36	3,24	5,14	4,13	4,27	

Примечание. * – достоверно при $p \leq 0,05$. Для сравнения частных средних НСР₀₅ = 0,32. Фактор А – сорта озимой ржи, фактор В – годы испытания.

Коэффициент корреляции между урожайностью и густотой продуктивного стеблестоя на 1 м² в среднем за годы изучения составил $r \pm S_r = 0,776 \pm 0,210$ ($F_\phi = 3,69 > F_T = 2,26$), а доля влияния густоты стеблестоя на величину урожайности, рассчитанная на основе регрессионного анализа, составила 60,2 %. Так, сорта с наибольшей урожайностью (Зилант и Популяция 20) характеризовались достоверно более высокой плотностью стеблестоя (см. таблицу 2).

Все исследуемые в КСИ сорта озимой ржи представляют собой сложные гибридные популяции. Согласно литературным данным, свободное перекрестное опыление в популяциях ржи, сопровождающееся случайным скрещиванием, значительно повышает генетическое разнообразие. Это достигается за счет модуляции мейотической рекомбинации, в результате которой происходит обмен генетическим материалом между родительскими генотипами. Данный процесс приводит к рекомбинации благоприятных аллелей в новых, уникальных комбинациях, отличных от исходных родительских форм [17], что является ключевым механизмом, обеспечивающим генетическое разнообразие и ускоряющим селекционный процесс.

В 2020 г. средняя урожайность всех изучаемых сортов составила 5,36 т/га, а в 2021 г. в условиях засухи она снизилась до 3,24 т/га (на 40 %) (см. таблицу 3). Это согласуется с данными Г.Н. Потаповой и др. [18] для Среднего Урала, где урожайность озимой ржи варьирует от 3 т/га в неблагоприятные по условиям

перезимовки и весенне-летней вегетации годы до 5–6 т/га в благоприятные. Величина снижения урожайности в экстремально сухие годы показывает вариацию засухоустойчивости [19]. Чем ее величина меньше, тем сорт более засухоустойчив. В наших исследованиях наиболее контрастными по увлажнению были 2021 и 2020 гг. Из наиболее высокопродуктивных сортов наименьшей разницей по урожайности в эти годы выделялся сорт Татарская 1 (1,27 т/га) и сортообразец Ритм (1,39 т/га), что свидетельствует об их повышенной засухоустойчивости.

Анализ структуры урожайности позволяет оценить ее связь с генотипом и влиянием внешних условий. Это не только способствует оценке селекционируемых сортов, но и открывает перспективы для создания новых сортов и совершенствования технологий их выращивания. В среднем за пять лет по длине колоса только сорт Подарок достоверно превысил стандарт Тантана (таблица 4).

Таблица 4 - Характеристика сортов озимой ржи по элементам продуктивности главного колоса и массе 1000 зерен, 2019–2023 гг.

Сорт	Длина колоса, см	Число колосков в колосе, шт.	Число зерен с колоса, шт.	Масса зерна с колоса, г	Масса 1000 зерен, г
Тантана (St.)	10,5	34,2	51,2	1,52	30,5
Татарская 1	10,6	34,4	48,7	1,48	31,0
Эстафета Татарстана	11,0	34,6	53,2	1,63	32,4
Радонь	10,8	32,2*	51,1	1,59	32,8*
Огонек	9,3*	30,0*	45,3*	1,56	34,7*
Подарок	11,2*	35,1	49,8	1,54	31,3
Зилант	10,6	34,7	51,5	1,59	31,2
Ритм	10,3	33,8	49,7	1,52	30,8
Популяция 19	9,6*	32,2*	46,9*	1,39	31,3
Популяция 20	10,7	33,6	49,9	1,57	32,2
Популяция 21	10,6	33,7	51,5	1,58	31,9
НСР ₀₅	0,7	1,6	4,3	0,19	2,1

Примечание. * – достоверно при $p \leq 0,05$.

Сорт Огонек достоверно уступал стандарту по длине колоса, числу колосков в колосе и числу зерен с колоса. Достоверных различий сортов по массе зерна с колоса относительно стандарта не установлено. По количеству зерен в колосе сорта Эстафета Татарстана (53,2 шт.), Зилант (51,5 шт.) и сортообразец Популяция 21 (51,5 шт.) превосходили стандартный сорт Тантана (51,2 шт.), но разница была математически не доказана. Все изученные сорта показали большую массу 1000 зерен, чем стандартный сорт (30,5 г). При этом сорта Радонь и Огонек достоверно отличались от стандарта по данному признаку (32,8 и 34,7 г соответственно).

Отмечено, что оба сорта (Зилант и Популяция 20), выделившиеся по урожайности, формировали достоверно более высокое число продуктивных стеблей с единицы площади. При этом первый сорт выделялся достоверно меньшей высотой растений, что обеспечивало ему лучшую устойчивость к полеганию. Популяция 20 превосходила стандартный сорт по массе зерна с колоса и массе 1000 зерен, хотя эти различия оказались статистически незначимыми.

Оценку значимости и вклада генотипических и средообразующих факторов, а также генотип–средового взаимодействия в формировании ряда хозяйственно ценных признаков сортов озимой ржи за 2019–2023 гг. проводили с помощью двухфакторного дисперсионного анализа. В наших расчетах фактор «генотип» обозначает генетические особенности сорта, а фактор «среда» отражает метеорологические особенности исследуемых лет. Контрастный климатический фон

в годы исследования позволил установить статистически значимую долю факторов внешней среды в общее фенотипическое варьирование.

Анализ дисперсии показал, что вариабельность урожайности преимущественно обусловлена влиянием факторов окружающей среды (85,0 %, $F_{\phi} = 717,33 > F_T = 2,46$). Вклад генотипических различий (2,4 %, $F_{\phi} = 8,20 > F_T = 1,92$) и эффектов взаимодействия «генотип-среда» (12,6 %, $F_{\phi} = 10,61 > F_T = 1,51$) относительно средовых различий небольшой, но статистически достоверный (рисунок).

Рисунок – Доля влияния факторов «генотип», «среда» и взаимодействия «генотип × среда» на изменчивость хозяйственно ценных признаков сортов озимой ржи, 2019–2023 гг.

Из этого следует, что создание высокопродуктивных сортов озимой ржи с широкой нормой реакции для условий северной части Среднего Поволжья невозможно без учета генотип-средовой составляющей, вклад которой в формирование фенотипа превышает вклад генотипа в 5,2 раза.

Аналогичные результаты получены при статистической обработке данных по другим хозяйственно ценным признакам, что свидетельствует о доминирующей роли условий среды в их формировании. Наибольшее влияние среда оказывает на продуктивность колоса и массу 1000 зерен (81,4 % и 89,7 %, $F_{\phi} = 67,45$ и $F_{\phi} = 144,54$, соответственно, а $F_T = 2,61$). На длину колоса, количество колосков и зерен в колосе большее влияние в сравнении с другими признаками оказывает генотип (36,3 %, 29,1 % и 25,2 %, $F_{\phi} = 5,43$, $F_{\phi} = 8,02$ и $F_{\phi} = 2,41$ соответственно, а $F_T = 2,08$), что указывает на потенциал для улучшения этих признаков путем селекции. По трем признакам (количество зерен в колосе, густота продуктивного стеблестоя и зимостойкость) доля эффектов взаимодействия «генотип-среда» была выше (17,6–25,9 %), чем по остальным показателям.

Таким образом, стремление к биологизации земледелия усиливает интерес к выращиванию озимой ржи, в селекции которой наблюдаются значительные изменения и прогресс. В ближайшие годы объем производства зерна ржи будет зависеть от успехов в селекционной работе. Современные сорта этой культуры позволяют с высокой вероятностью достичь урожайности, сравнимой с озимой

пшеницей, при более низких затратах и меньшей интенсивности возделывания. Селекционная программа по озимой ржи в ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН ориентирована на максимальное использование благоприятных факторов внешней среды и устойчивости к тем экологическим стрессорам, которые в наибольшей степени ограничивают величину урожая в почвенно-климатической зоне Республики Татарстан. За последние годы создана серия сортов со средней урожайностью более 4 т/га и реализованным потенциалом до 6 т/га. Сорта последних этапов селекции характеризуются высокой урожайностью, более высокой адаптивностью, короткостебельностью.

Выводы

Результаты анализа урожайности сортов озимой ржи селекции ТатНИИСХ ФИЦ КазНЦ РАН за период 2019–2023 гг. показали, что все изученные сорта продемонстрировали высокую продуктивность в благоприятные годы и сохраняли стабильность урожая даже при неблагоприятных климатических условиях. Однако, реакция каждого сорта на изменения гидротермического режима была индивидуальной. Средняя урожайность по всем сортам в 2020 г. составила 5,36 т/га, но в засушливом 2021 г. снизилась на 40 %, достигнув 3,24 т/га. Сорт Зилант и перспективный сортообразец Популяция 20 показали хорошие результаты, как в условиях достаточного увлажнения, так и в периоды сильной засухи. В условиях чередования засушливых и благоприятных сезонов, приоритетом селекции становится повышение устойчивости к засухе и жаре, а также способность сортов максимально использовать благоприятные условия для достижения высокой урожайности. Сорт Татарская 1 и сортообразец Ритм отличались наименьшей разницей в урожайности между годами ($CV = 16,6\%$ и $CV = 20,0\%$ соответственно). Высота растений в конкурсном сортоиспытании варьировала от 137,5 до 156,6 см. По высоте растений сорта Татарская 1, Огонек, Подарок, Зилант и сортообразцы Ритм, Популяция 19, Популяция 21 были достоверно ниже стандарта, что характеризует их как более устойчивых к полеганию. Все изученные сорта относятся к северо-русской экологической группе, отличающейся интенсивным ростом биомассы в начале вегетации, что обеспечивает высокую устойчивость к засухе и жаре. Установлена высокосignificant положительная сильная корреляция между урожайностью и плотностью стеблестоя ($r = 0,776$), а доля влияния густоты стеблестоя на урожайность составила 60,2 %. Дисперсионный анализ показал, что вариабельность урожайности в основном определяется условиями окружающей среды (85,0 %), вклады генотипа (2,4 %) и взаимодействия «генотип-среда» (12,6 %) были небольшими, но статистически достоверными. Условия среды также оказывают наибольшее влияние на массу зерна с колоса и массу 1000 зерен (81,4 и 89,7 % соответственно). На длину колоса, количество колосков и зерен в колосе большое влияние оказывает генотип (36,3; 29,1 и 25,2 % соответственно), что открывает возможности для улучшения этих признаков селекционными методами. По зимостойкости, густоте продуктивного стеблестоя и количеству зерен в колосе наблюдался более высокий вклад взаимодействия генотип-среда (17,6–25,9 %), чем по остальным показателям.

Литература

1. Kong Y., Zhang T., Guan Y., Wang L., Gu X., Yang S. Comparative transcriptome analysis reveals the responses of winter rye to cold stress // *Acta Physiologiae Plantarum*. 2020. Vol. 42. Art. No. 77. P. 1–13. DOI: 10.1007/s11738-020-03059-3.
2. Bahrani H., Baga M., Larsen J., Graf R. J., Laroche A., Chibbar R. N. The relationships between plant developmental traits and winter field survival in rye (*Secale cereale* L.) // *Plants*. 2021. Vol. 10. Iss. 11. Art. No. 2455. DOI: 10.3390/plants10112455.
3. Набатова Н. А., Уткина Е. И., Парфенова Е. С., Шамова М. Г., Псарева Е. А., Жукова М. Н. Сравнительная оценка сортов озимой ржи по экологической устойчивости в условиях Кировской

области // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2022. Т. 23. № 5. С. 655–665. DOI: 10.30766/2072-9081.2022.23.5.655-665.

4. Korzun V., Ponomareva M. L., Sorrells M. E. Economic and academic importance of rye // In book: The Rye Genome / Ed. by Rabanus-Wallace M.T., Stein N. Cham: Springer, 2021. P. 1–12. DOI: 10.1007/978-3-030-83383-1_1.

5. Ghafoor A. Z., Karim H., Studnicki M., Raza A., Javed H. H., Asghar M. A. Climate Change and Rye (*Secale cereale* L.) Production: Challenges, Opportunities and Adaptations // Journal of Agronomy and Crop Science. 2024. Vol. 210. No. 4. Art. No. e12725. DOI: 10.1111/jac.12725.

6. Landi N., Ragucci S., Campanile M. G., Hussian H. Z. F., Papa S., Di Maro A. Nutritional values and biochemical traits of rye (*Secale cereale* L.) seeds, a landrace from Matese Mountains (Southern Italy) // Foods. 2025. Vol. 14. No. 7. Art. No. 1120. DOI: 10.3390/foods14071120.

7. Riedesel L., Laidig F., Hadasch S., Rentel D., Hackauf B., Piepho H.-P., Feike T. Breeding progress reduces carbon footprints of wheat and rye // Journal of Cleaner Production. 2022. Iss. 377. Art. No. 134326. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134326.

8. Рожь: площади, сборы и урожайность в России в 2024 году // Экспертно-аналитический центр агробизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ab-centre.ru/news/rozh-ploschadi-sbory-i-urozhaynost-v-2024-godu> (дата обращения: 07.04.2025).

9. Пономарева М. Л., Пономарев С. Н. Научные основы селекции озимой ржи: монография. Казань: Изд-во ФЭН, 2019. 352 с. EDN: VOQKDX.

10. Манукян И. Р. Сравнительная оценка адаптивности сортов озимой пшеницы к условиям предгорной зоны Центрального Кавказа // Аграрный вестник Урала. 2025. Т. 25. № 2. С. 164–175. DOI: 10.32417/1997-4868-2025-25-02-164-175.

11. Уполовников Д. А., Денисов К. Е., Макарова Е. С., Гераскина А. А. Перспективность возделывания озимой пшеницы в России // Аграрный научный журнал. 2025. № 1. С. 60–68. DOI: 10.28983/asj.y2025i1pp60-68.

12. Филиппова Е. А., Банникова Н. Ю., Мальцева Л. Т., Дробот И. А., Катаева Н. В. Анализ погодных условий в связи с возделыванием озимой пшеницы в лесостепной зоне Зауралья // Вестник Казанского ГАУ. 2022. Т. 1. № 65. С. 31–37. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-32-37.

13. Афанасьева Ю. В. Оценка устойчивости коллекционных образцов озимой пшеницы к стрессовым факторам зимнего периода // Аграрная наука. 2024. № 11. С. 122–128. DOI: 10.32634/0869-8155-2024-388-11-122-128.

14. Иванов Д. А., Анциферова О. Н., Курпас К. С. Зависимость продуктивности озимой ржи от ландшафтных и климатических условий // Земледелие. 2025. № 2. С. 3–7. DOI: 10.24412/0044-3913-2025-2-3-7.

15. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. М., 2019. 329 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-po-ksi.php> (дата обращения 10.04.2025).

16. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.

17. Lloyd A. Crossover patterning in plants // Plant Reproduction. 2023. Vol. 36. No. 1. P. 55–72. DOI: 10.1007/s00497-022-00445-4.

18. Потапова Г. Н., Галимов К. А., Зобнина Н. Л. Продуктивность и адаптивность сортов озимой ржи на Среднем Урале // Достижения науки и техники АПК. 2020. Т. 34. № 10. С. 28–33. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11004. EDN: GNUZZ.

19. Сафонова И. В., Аниськов Н. И. Агроэкологическая оценка сортов озимой ржи по хозяйственно-биологическим и адаптивным показателям // Пермский аграрный вестник. 2023. № 1 (41). С. 63–71. DOI: 10.47737/2307-2873_2023_41_63. EDN: TKIJBV.

References

1. Kong Y., Zhang T., Guan Y., Wang L., Gu X., Yang S. Comparative transcriptome analysis reveals the responses of winter rye to cold stress // Acta Physiologiae Plantarum. 2020. Vol. 42. Art. No. 77. DOI: 10.1007/s11738-020-03059-3.

2. Bahrani H., Baga M., Larsen J., Graf R. J., Laroche A., Chibbar R. N. The relationships between plant developmental traits and winter field survival in rye (*Secale cereale* L.) // Plants. 2021. Vol. 10. Iss. 11. Art. No. 2455. DOI: 10.3390/plants10112455.

3. Nabatova N. A., Utkina E. I., Parfenova E. S., Shamova M. G., Psareva E. A., Zhukova M. N. Comparative analysis of winter rye varieties by ecological stability in the conditions of Kirov region // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2022. Vol. 23. No. 5. P. 655–665. DOI: 10.30766/2072-9081.2022.23.5.655-665.

4. Korzun V., Ponomareva M. L., Sorrells M. E. Economic and academic importance of rye // In book: *The Rye Genome* / Ed. by Rabanus-Wallace M.T., Stein N. Cham: Springer, 2021. P. 1–12. DOI: 10.1007/978-3-030-83383-1_1.
5. Ghafoor A. Z., Karim H., Studnicki M., Raza A., Javed H. H., Asghar M. A. Climate change and rye (*Secale cereale* L.) production: challenges, opportunities and adaptations // *Journal of Agronomy and Crop Science*. 2024. Vol. 210. No. 4. Art. No. e12725. DOI: 10.1111/jac.12725.
6. Landi N., Ragucci S., Campanile M. G., Hussian H. Z. F., Papa S., Di Maro A. Nutritional values and biochemical traits of rye (*Secale cereale* L.) seeds, a landrace from Matese Mountains (Southern Italy) // *Foods*. 2025. Vol. 14. No. 7. Art. No. 1120. DOI: 10.3390/foods14071120.
7. Riedesel L., Laidig F., Hadasch S., Rentel D., Hackauf B., Piepho H.-P., Feike T. Breeding progress reduces carbon footprints of wheat and rye // *Journal of Cleaner Production*. 2022. Iss. 377. Art. No. 134326. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.134326.
8. Rye: areas, yields and harvests in Russia in 2024 // Expert and Analytical Centre of Agribusiness. [Electronic resource]. Access point <https://ab-centre.ru/news/rozh-ploschadi-sbory-i-urozhaynost-v-2024-godu>. (reference's date 07.04.2025).
9. Ponomareva M. L., Ponomarev S. N. Scientific bases of winter rye breeding: monograph. Kazan: Publisher FEN Tatarstan Academy of Sciences, 2019. 352 p. EDN: VOQKDX.
10. Manukyan I. R. Comparative assessment of the adaptability of winter wheat varieties to the conditions of the foothill zone of the Central Caucasus // *Agrarian Bulletin of the Urals*. 2025. Vol. 25. No. 2. P. 164–175. DOI: 10.32417/1997-4868-2025-25-02-164-175.
11. Upolovnikov D. A., Denisov K. E., Makarova E. S., Geraskina A. A. Sustainability of winter wheat cultivation in Russia. // *Agrarnyy nauchnyy zhurnal = Agrarian Scientific Journal*. 2025. No. 1. P. 60–68. DOI: 10.28983/asj.y2025i1pp60-68.
12. Filippova E. A., Bannikova N. Yu., Maltseva L. T., Drobot I. A., Kataeva N. V. Analysis of weather conditions in connection with the cultivation of winter wheat in the forest-steppe zone of the Trans-Ural // *Vestnik of Kazan State Agrarian University*. 2022. Vol. 17. No. 1(65). P. 32–37. DOI: 10.12737/2073-0462-2022-37-42.
13. Afanasyeva Yu. V. Evaluation of resistance of collection samples of winter wheat to stress factors of the winter period // *Agrarian science*. 2024. No. 11. P. 122–128. DOI: 10.32634/0869-8155-2024-388-11-122-128.
14. Ivanov D. A., Antsiferova O. N., Kurpas K. S. Dependence of winter rye productivity on landscape and climatic conditions // *Zemledelie*. 2025. No. 2. P. 3–7. DOI: 10.24412/0044-3913-2025-2-3-7.
15. Methods of State variety testing of agricultural crops. Moscow, 2019. 329 p. [Electronic resource]. Access point: <https://gossortrf.ru/publication/metodiki-po-ksi.php> (reference's date 10.04.2025).
16. Dospekhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.
17. Lloyd A. Crossover patterning in plants // *Plant Reproduction*. 2023. Vol. 36. No. 1. P. 55–72. DOI: 10.1007/s00497-022-00445-4.
18. Potapova G. N., Galimov K. A., Zobnina N. L. Productivity and adaptability of winter rye varieties in the Middle Urals // *Dostizheniya nauki i tekhniki APK*. 2020. Vol. 34. No. 10. P. 28–33. DOI: 10.24411/0235-2451-2020-11004. EDN: GGNUZZ.
19. Safonova I. V., Aniskov N. I. Agroecological assessment of winter rye varieties by economic, biological and adaptive indicators // *Perm Agrarian Journal*. 2023. Vol. 1. No. 41. P. 63–71. DOI: 10.47737/2307-2873_2023_41_63. EDN: TKIJB.

UDC 633.14:631.52.85

Ponomarev S. N., Ilalova L. V., Mannapova G. S., Fomin S. I.

COMPARATIVE ANALYSIS OF GRAIN YIELD OF PROMISING WINTER RYE VARIETIES IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Summary. *In order to increase the yield of rye grain, it is necessary to develop new varieties that are adapted to the local climatic conditions and are resistant to biotic and abiotic stresses. The aim of the research was twofold: firstly, to identify winter rye varieties bred at the Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the Federal Research Center “Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences” that demonstrated the highest and most stable productivity in the northern zone of the Middle Volga region; and then, to use them in breeding programmes with a view to creating new hybrid material for introduction into agricultural production. A comparative analysis of economically valuable*

traits and yield of 11 varieties and variety samples of winter rye (*Secale cereale* L.) was carried out for the period between 2019 and 2023. All studies and observations were conducted at the experimental plot of Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the FRC Kazan Scientific Center of RAS (Republic of Tatarstan). Weather conditions during May–July varied from drought (2021) to excessive humidity (2022). The highest yields, on average for the years of research, were obtained from variety ‘Zilant’ (4.52 t/ha) and variety sample ‘Populyatsiya 20’ (4.46 t/ha), both under wet (5.48 and 5.75 t/ha, respectively) and drought (3.34 and 3.44 t/ha, respectively) conditions. Under drought conditions, yields, on average, were reduced by up to 40 %, thus emphasising the necessity of breeding drought-resistant varieties. In 2020, the average yield was 5.36 t/ha, whereas in 2021 it fell to 3.24 t/ha. The variety ‘Tatarskaya 1’ and variety sample ‘Ritm’ were identified as the most stable in terms of yield (CV=16.6 and 20.0 %, respectively). In terms of plant height, the varieties ‘Tatarskaya 1’, ‘Ogonek’, ‘Podarok’, ‘Zilant’ and variety samples ‘Ritm’ and ‘Populyatsiya 19’ were found to be significantly lower than the standard, thus characterising them as more resistant to lodging. The correlation coefficient between yield and stem density was $r = 0.776$; the effect of density on yield was 60.2 %. The analysis of variance revealed that environment had the most significant influence on yield, grain weight per ear and 1000-grain weight (81.4–89.7 %). Spike length, number of spikelets and grains in spike were found to be more influenced by genotype (25.2–36.3 %).

Keywords: winter rye (*Secale cereale* L.), yield, variety, meteorological conditions, drought, favourable year.

Пономарев Сергей Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник лаборатории селекции озимой ржи и тритикале, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань ул. Оренбургский тракт, 48; e-mail: s.ponomarev2020@yandex.ru.

Илалова Любовь Валентиновна, научный сотрудник лаборатории селекции озимой ржи и тритикале, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань ул. Оренбургский тракт, 48; e-mail: love_bulkina@mail.ru.

Маннапова Гульназ Сулеймановна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции озимой ржи и тритикале, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань ул. Оренбургский тракт, 48; e-mail: mgs1980@mail.ru.

Фомин Сергей Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции озимой ржи и тритикале, Татарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук»; 420059, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 48; e-mail: sergey86asp@mail.ru.

Ponomarev Sergey Nikolaevich, Dr. Sc. (Agr.), chief researcher of the Laboratory of winter rye and triticale breeding, Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the Federal Research Center “Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences”; 48, Orenburgskiy trakt str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420059, Russia; e-mail: s.ponomarev2020@yandex.ru

Ilalova Lubov Valentinovna, researcher of the Laboratory of winter rye and triticale breeding, Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the Federal Research Center “Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences”; 48, Orenburgsky trakt str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420059, Russia; e-mail: love_bulkina@mail.ru.

Mannapova Gulnaz Suleymanovna, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of winter rye and triticale breeding, Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the Federal Research Center “Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences”; 48, Orenburgsky trakt str., Kazan, Republic of Tatarstan 420059, Russia; e-mail: mgs1980@mail.ru.

Fomin Sergey Ivanovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of winter rye and triticale breeding, Tatar Research Institute of Agriculture – subdivision of the Federal Research Center “Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences”; 48, Orenburgsky trakt str., Kazan, Republic of Tatarstan, 420059, Russia; e-mail: sergey8basp@mail.ru.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 125031003428-9 «Совершенствование комплексных отечественных технологий селекции, растениеводства и животноводства на основе идентификации высокоценных генотипов молекулярно-генетических методов, биотехнологий, конструирования адаптивных и высокопродуктивных агробиоценозов и агроэкосистем для производства экологически безопасной и функциональной продукции».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 17.04.2025.

Дата принятия к печати – 30.05.2025.